

KO`P QAVATLI UY-JOYLARDA QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISH MASALALARI

O`rinov Murodjon Zayni o`g`li

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

“Shahar qurilishi va xo`jaligi” kafedrası assistenti

Turoпов Maqsudjon Asatillo o`g`li

Toshkent arxitektura qurilish universiteti magistrant

Respublikamizning iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish va qayta tiqlanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo`yicha keng ko`lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan O`zbekiston

Respublikasi birinchi Prezidentining “Muqobil yenergiya manbalarini yanada rivochlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi 2013-yil 1-martdagi farmoni va “2015-2019-yillarda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya sarfi hajmini qisqartirish, energiyani tejaydigan texnologiyalarni joriy etish chora tadbirlari dasturi to`g`risida”gi 2015-yil

5-maydagi qarori ijrosini ta`minlash yuzasidan keng ko`lamli ishlar olib borilmoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017-yil 26-mayda qabul qilgan №3012 sonli “2017-2021-yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohada qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlaantirish

va energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari” to`g`risidagi qarorlari ijrosida gidroenergetikaning quvvati 601,9 MW, Quyosh energetikasi quvvatini 300 MW, Shamol energetikasining quvvatini 102,0 MW, umumiy xolda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish quvvatini 1003,9 MW ga oshirish ko`zda tutilgan va amalga oshirildi. Hamma qayta tiklanuvchi energiya turlarining ichida Quyosh energiyasidan foydalanish O`zbekiston mintaqasida juda qulay bo`lib yalpi salohiyati 98,6% ni tashkil etadi. Bu energiyadan unumli foydalanish azaldan ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelib qon-qonimizga singib ketgan, chunki uzoq tumanlarimizda hanuzgacha Quyosh energiyasidan meva-sabzavotlarni quritishda, suvni oftobda qizitish va boshqa maqsadlarda foydalanib kelinadi.

Ma`lumotlarga ko`ra, umumiy aholi yashaydigan uylarga nisbatan ko`p qavatli bo`lmagan aholi uylari 76% ni tashkil etib, ularga tabiiy gaz chiqimi (15100 million m³) dan faqatgina issiqsuv taminoti uchun 3000 million m³ tabiiy gaz sarf etiladi [1].

Biz bilamizki, qayta tiklanadigan energiya ichida quyosh energiyasi ko`proq energiya beradi. Kichkina o`z-o`zini iste`mol qilish ob`ektlari misolida Ispaniya asta-sekin o`sib bormoqda. Ko`proq uylar fotoelektr panellarini o`rnatishni afzal ko`rdilar, chunki ular elektr energiyasini tejashga imkon beradi va kamroq ekologik javobgarlikni olishimiz mumkin.

Quyosh energiyasi barcha qayta tiklanadigan energiya manbalari ishlay boshlagandan beri eng qudratli va takomillashtirilgan energiya hisoblanadi. Fotovoltaik quyosh energiyasi shubhasiz, bu eng keng tarqalgan va biz fotovoltaik panellarda quyoshdan oladigan barcha energiyani to`plash va ishlatishga harakat qiladi.

Kechasi yoki bulutli kunlarda, qorong`ulik paytida quyosh energiyasidan foydalanish uchun quyosh batareyalaridan foydalanishning foydali ish koeffitsenti yuqoriroq

hisoblanadi. Batareyalar fotoelektr paneli ishlamay qolganda eng zarur boʻlgan daqiqalarda elektr energiyasiga ega boʻlishga yordam beradi

Quyosh energiyasidan foydalanish tobora ommalashib bormoqda, bu har doim quyosh radiatsiyasini elektr energiyasiga aylantiradigan uskunalarga talabning oshishiga olib keladi. Bunday olishning eng keng tarqalgan usuli fotovoltaik hisoblanadi. Albatta, sabablardan biri quyosh batareyalarini ishlab chiqarish kremniydan foydalanishga asoslangan. Bu kimyoviy element dunyoda eng koʻp tarqalgan ikkinchi oʻrinda turadi.

Hozirgi kunda energiya sohasida yer yuzida tanqislik yuzaga kelmoqda. Sarf boʻlayotgan energiya tabiatga salbiy taʼsirini koʻrsatyabdi. Shuning uchun energiyani tejash sohasida katta islohatlar olib borilmoqda. Energiya tejovchi qurilmalardan foydalanish esa har tomonlama foydali oqilona yoʻldir.

Qayd etish joiz, viloyatda hozirgi kunda 75 ta elektrotexnika vositalarini ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud boʻlib, yillik ishlab chiqarish quvvati 183 million dollarni tashkil etadi. 2024-yil oxirigacha 5875 nafar aholi bandligini taʼminlaydigan yana 38 ta loyiha amalga oshiriladi, shulardan 16 tasi joriy yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki hozirgi kunda ko`p qavatli turar joy binolardan ekspluatatsiya jarayonida quyosh energiyasidan unumli foydalanish maqsadida quyosh panellarini binolarning tom qismiga joylashtirilsa maqsadga muvofiq bo`lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Quyosh energetikasi” o`quv qullanma Yuldoshev I.A., Tursunov M.N., Shog`o`chqorov S.Q., Jalolov T.R., -Toshkent “Sano-standart” nashriyoti, 2019-168 b.